

QUYOSH FOTOELEKTR TIZIMLARINI ELEKTR TA'MINOTI TARMOG'IGA ULANISH HOLATI VA AKKUMULYATSIYALASH

N.N.Pardayev¹, Sh.E.Toshturdiyev¹

Shurtan gaz-kimyo majmuasi MChJ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17477913>

Annotatsiya. Hozirgi vaqtda elektr energetika tizimlariga quyosh fotoelektr stansiyalarini joriy etish muammolari bilan bog'liq. Quyosh fotoelektr tizimlarini loyihalashtirish va elektr ta'minot tizimiga ulash tarkibini ularni uzoq muddat davomida ishlatish shartlarini e'tiborga olib tanlashni nazarda tutadi. Ushbu ishda fotoelektr tizimlarni elektr ta'minot tizimiga ulash blok sxemasi taklif etilgan.

Kalit so'zlar: Fotoelektr tizim, quyosh paneli, blok sxemasi, kapital xarajatlar, ishlatish xarajatlari, elektr ta'minot tizimidagi elektr yuklamalarini hisoblash.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И АККУМУЛЯЦИЯ СОЛНЕЧНЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

Аннотация. В настоящее время это связано с проблемами внедрения солнечных фотоэлектрических установок в электроэнергетические системы. При проектировании солнечных фотоэлектрических систем и выборе компонентов для их подключения к системе электроснабжения учитываются условия их длительного использования. В данной работе предложена структурная схема подключения фотоэлектрических систем к системе электроснабжения.

Ключевые слова: Фотоэлектрическая система, солнечная панель, блок схема, капитальные затраты, эксплуатационные затраты, расчет электрических нагрузок в системе электроснабжения.

CONNECTION AND ACCUMULATION OF SOLAR PHOTOELECTRIC SYSTEMS TO THE ELECTRICITY NETWORK

Abstract. Currently, this is due to the problems of introducing solar photovoltaic installations into electrical power systems. When designing solar photovoltaic systems and selecting components for connecting them to the power supply system, the conditions for their long-term use are taken into account. This paper proposes a block diagram for connecting photovoltaic systems to the power supply system.

Key words: Photovoltaic system, solar panel, block diagram, capital costs, operating costs, calculation of electrical loads in the power supply system.

2020-2030 yillarda qayta tiklanadigan energiya manbalari orqali elektr energiya ishlab chiqarishga, ayniqsa quyosh energiyasini rivojlantirishga alohida e'tibor berilmoqda. Qayta tiklanadigan energetikaning rivojlanish ko'rsatkichlariga erishish maqsadida 2020-2030 yillarda 5 GW quyosh elektr stansiyalarini qurish ko'zda tutilgan QTEMLarning har yili foydalanishga topshiriladigan quvvatlarining maqsadli parametrlari belgilangan.

O'zbekistonda quyosh va shamol elektr stansiyalari qurilishi ko'payib bormoqda. Ularning umumiy tarmoqqa integratsiya qilinishi esa mukammal tizim yaratishni talab qiladi. Agar bu jarayonda xatoga yo'l qo'yilsa, qayta tiklanuvchi energiya manbalari ham iqtisodiy jihatdan, ham umumiy tarmoqqa texnik tomonlama ziyon yetkazishi mumkin. Respublikani elektr energiyasi bilan ta'minlashni takomillashtirish doirasidagi asosiy vazifalardan biri QTEMLardan foydalanishni rivojlantirish, kengaytirish va ularni yagona elektr tizimiga integratsiyalash.[4]

2030 yilga kelib belgilangan maqsadlarga erishish natijasida:

FES – 5 ming MW (17,3 foiz), shu jumladan, quyoshli soatlarda elektr energiyasini yig‘ib, to‘plangan elektr energiyasidan quyosh bo‘lmagan va energotizimdagi iste‘molning kechki tig‘iz soatlaridagi maksimal yuklama paytlarida 1 ming MVtli elektr energiyasini saqlash moslamalari bilan ta‘minlanadi. [1]

1-rasm - 2019-2030 yillarda o‘rnatilgan quvvatning o‘zgarishi, MW

Hozirgi kunda energetika sohasida tabiiy boyliklarni tejamkorlik bilan ishlatish va muqobil energiya resurslarini yaratish dolzarb muammolardan biriga aylanib qoldi. Butun dunyoda jumladan Respublikamizda ham aholi sonining ortishi bilan energiya manbalariga bo‘lgan ehtiyoj oxirgi yillarda tabiiy energiya manbalarini saqlab qolishni nazarga tutib, muqobil energiya manbalaridan foydalanish zaruriyati ortib bormoqda. O‘zbekiston mintaqasida qayta tiklanuvchi energiya resurslarini tahlil etib, elektr ta‘minotida quyosh energiyasidan foydalanish, O‘zbekiston sharoitida iqtisodiy jihatdan to‘liq o‘zini oqlaydi. [2]

Quyosh fotoelektriklarda ishlab chiqarilgan elektr energiyasini energotizimlari tarmog‘i bilan uzviy ulash Fotoelektrik tizim bilan elektr energiyani generatsiyalash uchun quyosh elektr stanstiyasi mo‘ljallangan (2- rasm) da quyosh elektr stanstiyasini blok-sxemasi ko‘rsatilgan. Talab qilinadigan tok miqdorini olish uchun parallel va talab qilinadigan kuchlanish miqdorini olish uchun ketma-ket ulangan va quyosh modulida yig‘ilgan quyosh batareyasini FES da namayon etadi. Quvvatlar loyiha bo‘yicha berilishini ta‘minlash uchun quyosh moduli va quyosh batareyasi soni tanlab olinadi. Panelni yig‘ish quyosh modulining chiqishi ulanadi. 10 kV kuchlanish ikkilamchi cho‘lg‘amiga va 0,4 kV kuchlanish birlamchi cho‘lg‘ami bilan TV₁ transformator orqali uch fazali sinusoidal kuchlanish chiqishi bilan uch fazali invertorga o‘zgarmas tok kuchlanishi yig‘ilgan panelga beriladi. Umumiy energotizimga ulangan 110 kV ikkilamchi kuchlanish va 10 kV birlamchi kuchlanish bilan TV₂ kuchaytirib beruvchi transformator orqali va nimstanstiyaga TV₁ chiqish orqali beriladi. Invertorga TV₃ transformator orqali uch faza kuchlanish tarmog‘i kuchlanish bilan inverter bilan uch faza kuchlanish bilan beriladi. Bunday holatda inverter aylanturuvchi tarmoq hisoblanadi. [3]

2-rasm. Quyosh elektr stanstiyaning blok-sxemasi.

Tarmoq bilan ulangan fotoelektr stanstiya. Umumiy tarmoqda energiyani generastiyasi bilan korxonada inshoot, turar joy uy elektr manbai uchun qoʻllaniladigan fotoelektrik tizim turlarining berilgan miqdorlari. Ob'ekt elektr manbai uchun tarmoq bilan ulangan FES blok-sxemasi (2-rasm) da koʻrsatilgan.

FES qoʻllanilish bilan elektr taʼminotni hisoblash.

Har bir isteʼmolchilarning elektr yuklamasi, ularning energetika tizimidagi elektr stansiyalari ish rejimini aniqlovchi jami yuklamasi uzluksiz oʻzgarib turadi. Bular yuklama grafigida elektr tizimlar quvvati (toki)ning vaqt boʻyicha oʻzgarishi diagrammasida koʻrsatiladi. Isteʼmol davri va elektr energiya isteʼmoli munosabatini $P = f(t)$ tengligi bilan ifodalanadi. Elektr isteʼmolchi va kuch elektr isteʼmolchi, yoritish isteʼmolchilarning oylik, haftalik va kunlik yuklama grafigini tuzush lozim. Inshootlarning elektr taʼminoti uchun har bir elektr qurilmalar va oʻtkazgichlar hisobga olinishi lozim sungra elektr uskunalar qoidasiga va ularga qoʻyilgan shartga koʻra tanlab olinishi zarur.[5] Inshootning elektr energiyasini kunlik isteʼmolini oʻrnatilgan asboblarda asosida analiz va yuklama grafigini keltirib chiqariladi va inshootning yigʻindi quvvatini keltiramiz har bir xona uchun $P = f(t)$ yuklama grafigini qurish lozim odatdagidek elektr asboblari elektr energiya isteʼmolchilarning kunlik, haftali, oylik va yillik isteʼmoli aniqlanib xizmat koʻrsatuvchi maʼsul xodimlar tomonidan tahlil qilinadi natijada joriy va kapital taʼmirlash ishlari belgilanadi. Agar elektr energiya isteʼmoli inshoot uchun oʻzgarmas boʻlsa unda haftalik yuklamalar qiymatini aniqlash uchun sutkalik yuklamalarni kunlar soniga koʻpaytiramiz; oylik yuklamalar uchun oydagi kunlar soniga sutkalik yuklama miqdorini koʻpaytiramiz.

Yoritilganlik E talab qiladigan miqdorni hisobga olib solishtirma quvvat metodi boʻyicha yorugʻlik hisoblashni amalga oshiramiz. “Tabiiy va sunʼiy yorugʻlik” qoidasiga asosan berilgan xona uchun aniqlaymiz. Berilgan xona uchun E yoritilganlik talabi boʻyicha aniqlanadi. Yoritiladigan xonani har bir m² maydoniga 100 lk oʻrtacha yoritilganlik hosil qilish uchun $P_{sol} = 16 \div 20 W/m^2$ solishtirma quvvat talab qilinadi bu chulgʻama lampa uchun toʻgʻri keladi, lyuminesten lampa uchun solishtirma quvvat $P_{sol} = 6 \div 10 W/m^2$ va svetodiod lampa uchun $P_{sol} = 1,5 \div 2 W/m^2$ solishtirma quvvat talab qilinadi. Yorugʻ devor va shiplar uchun bu hisoblash amalga oshiriladi. Kichik maydonli xona uchun solishtirma quvvatning katta qiymati qabul qilinadi;[3]

-yoritilganlik talab qilgan darajasi uchun solishtirma quvvat aniqlanadi.

$$P_{sol}^{tal} = P_{sol} \frac{E}{100}$$

bu yerda E-talab qilinadigan yoritilganlik, lk da;

- umumiy talab qilinadigan yoritilganlik aktiv quvvati aniqlanadi P_{tal} :

$$P_{tal} = P_{tal}^{sol} \cdot F$$

bu yerda F-xonaning maydoni m²;

- qo'llaniladigan lampaning quvvati beriladi P_l ;
- xonani yoritish uchun talab qilinadigan lampalar soni aniqlanadi.

$$N = \frac{P_{tal}}{P_l}$$

Noan'anaviy energetika va sanoat elektr tarmoqlarning energiya va keyinchalik elektr energiya bilan ta'minlash obektlarda qayta tiklanadigan manbalarning elektr energiyani to'plash va saqlash uchun elektr energiyani akkumulyatsiyalash tizimlar qo'llaniladi. Hozirgi vaqtda, deyarli barcha NQTEM asosidagi energetik tizimlar, sanoat masshtabda ishlab chiqariladigan, qo'rg'oshinli va ishqorli akkumulyatorli batareyalar bilan ta'minlanadi. Qo'rg'oshinli akkumulyatorlarning ishlatish muddati – 10 yilgacha (muntazam to'liq zaryadsizlantirish tavsiya etiladi, elektr energiyani notekis iste'mol qilish xizmat muddatini kamaytiradi).

Hozirgi vaqtda, ma'lum bo'lgan va yangi energiya akkumulyatorlarni mukammallashtirish yo'llarni topish buyicha dunyoda faolli ilmiy ishlar olib borilmoqda. Yaponiya, Germaniya, AQSH va boshqa mamlakatlarda elektr energiyani akkumulyatsiyalash uchun muljallangan tizimlarni yaratish bo'yicha ishlar olib bormoqda. Qo'rg'oshinli akkumulyatorli batareyalar asosida 10..40 MVt-li akkumulyatorli enegetik tizimlar ishlatilmoqda. Bundan tashqari, nikelkadmiyli, litiy-ionli, natriy-ionli va boshqa akkumulyatorli batareyalar foydalanish ishlar olib borilmoqda.

Elektr energiyani akkumulyatsiyalash tizimlarni tanlashda quyidagi masalalar hal qilinadi: - samarali akkumulyatorlarni tanlash; - akkumulyatorlarni zaryadlash rejimlarni optimallashtirish; - qayta tiklanadigan energiya manbalar asosidagi, energiya generatorli jixozlar bilan, energetik tizimlarida akkumulyatorlarning optimal rejim va sharoitlarni ta'minlash uchun usullarni va moslamalarni ishlab chiqish; - har bir akkumulyatorlarni o'zoq muddat davomida ishlatish jarayonida holat ekspresstahlilni o'tkazish uchun asbob va uslublarni ishlab chiqish.

Xulosa. Shunday qilib, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga asoslangan yirik elektr stansiyalarini qurish va ularni markaziy tarmoqlarga integratsiyalashuvi O'zbekiston energetika tizimining qo'shma rejimlari va barqarorligini tahlil qilish, tarmoq uskunalarni modernizatsiya qilish, energiyani saqlashning zamonaviy tizimlarini joriy etish va energiya ta'minoti tizimi barqarorligini ta'minlash bo'yicha katta hajmdagi ilmiy-tadqiqot ishlarini talab qiladi.

REFERENCES

1. 2020-2030 yillarda O'zbekiston Respublikasini elektr energiyasi bilan ta'minlash KONSEPSIYASI.
2. К.Аллаев. Современная энергетика и перспективы ее развития. Ташкент. 952 с. (2021)
3. Бекиров Э.А. Электроснабжение промышленных предприятий, зданий сооружений с использованием энергоагрегатов возобновляемой энергетики / Э.А. Бекиров. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2019. – 372 с.
4. Gayibov T.SH., Fayziyev M.M., Norboyev A.E. Elektr energetika tizimlarining ish holatlarini boshqarish, tizimli rostdash va dispetcherlash masalalari. O'quv qo'llanma. Qarshi: 2021 –174bet.

5. Gayibov, T., & Toshev, T. (2023). Quyosh fotoelektr stansiyalari elementlarining optimal tarkibini tanlash masalasining matematik modeli va uni yechish algoritmi. *Innovatsion Texnologiyalar* , 50(02), 13–21.
6. Gayibov, T.Sh., Toshev, T.U. Improving the Methods for Optimization of Composition of Equipment in Autonomus Systems with Power Plants Based on Renewable Energy Resources International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology Vol. 11, Issue-7, July 2024 pp. 21976-21986.
7. Gayibov, T.Sh., Toshev, T.U. Optimization of the Composition of Elements of Autonomous Solar Photovoltaic Systems. AIP Conference Proceedings 3152, 020003 (2024). <https://doi.org/10.1063/5.0218967>. (www.scopus.com).